

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002024223229, 11 November 2024

Pencipta

Nama : **Abdul Wachid Syamroni, S.T., M.T., Asih Kurniasari, S.T., M.T. dkk**

Alamat : Pusat Riset Konversi Dan Konservasi Energi BRIN, Setu, Tangerang Selatan, Banten, 15314

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)**

Alamat : Gedung B.J. Habibie Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Menteng, Jakarta Pusat, Dki Jakarta 10340

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Basis Data**

Judul Ciptaan : **Dataset Diagram Garis Tunggal (single Line Diagram/ SLD) Sistem Jaringan KetenaGalisTrikan Kalimantan RAYa (SiJAGAT KARA)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 19 Agustus 2024, di Jakarta
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000795661

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

IGNATIUS M.T. SILALAH
NIP. 196812301996031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Abdul Wachid Syamroni, S.T., M.T.	Pusat Riset Konversi Dan Konservasi Energi BRIN, Setu, Tangerang Selatan
2	Asih Kurniasari, S.T., M.T.	Pusat Riset Konversi Dan Konservasi Energi BRIN, Setu, Tangerang Selatan
3	Akim Windaru, S.T., M.Sc	Pusat Riset Konversi Dan Konservasi Energi BRIN, Setu, Tangerang Selatan
4	Tisha Aditya Aggraeni Jamaluddin, S.T.	Pusat Riset Konversi Dan Konservasi Energi BRIN, Setu, Tangerang Selatan
5	Galih Prasetya Dinanta, S.Si., M.Sc.	Biro Organisasi Dan Sumber Daya Manusia BRIN, Menteng, Jakarta Pusat
6	Dr. Moch. Arief Albachrony, M.Sc.	Pusat Riset Konversi Dan Konservasi Energi BRIN, Setu, Tangerang Selatan
7	Danang Yogisworo, S.T., M.Eng	Pusat Riset Konversi Dan Konservasi Energi BRIN, Setu, Tangerang Selatan

